

Вановська І.М.

*кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник
лінгвістичного науково-дослідного
управління науково-дослідного центру
Військового інституту,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка*

СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МУЗЕЮ ПРИ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Процес створення музею чи музейного утворення при військовому навчальному закладі має свою специфіку та відрізняється як від процедури створення музею при закладах освіти системи Міністерства освіти і науки України, так і від процедури створення військових музеїв. Здебільшого організація роботи музею чи музейного утворення при військовому навчальному закладі подібна до роботи звичайного музею, бо, незважаючи на специфіку підпорядкування та звітності, порядку доступу до музею та музейних предметів, музей (кімната) бойових традицій – це підрозділ, створений у спеціально відведеному й обладнаному приміщенні у військовому навчальному закладі, призначений для збирання, вивчення, збереження, використання та публічного представлення музейних предметів і музейних колекцій, популяризації історії збройних формувань. Відповідно до Закону України "Про музеї та музейну

справу", Указу Президента України від 22 березня 2000 року N 489 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", з метою удосконалення системи діяльності військових музеїв, музеїв (кімнат) бойових традицій у Збройних Силах України, підвищення ролі музеїв у військово-патріотичному вихованні, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури у військовій сфері, залучення особового складу військ (сил), громадян України до надбань національної військової історико-культурної спадщини

На сьогодні в Україні налічується 18 військових навчальних закладів, які входять до структури Міністерства оборони України, а відтак готують еліту Збройних сил України. На базі кожного з цих закладів освіти є збірка предметів і матеріалів, які мають безпосередній зв'язок з історією самого закладу, розвитком збройних сил та історією України в цілому. Постає важливе питання

відповідного оформлення документів щодо супроводу таких збірок, формування кімнат історії та слави військового навчального закладу як музею чи музейного утворення, запровадження відповідного обліку предметів і матеріалів, створення необхідних умов зберігання та забезпечення статистичного звітування, що й зумовлює актуальність обраної теми.

Завдяки формуванню експертного наукового середовища навколо центрів і музеїв науки, у своїй діяльності вони здатні швидко реагувати та шукати відповіді на актуальні науково-освітні, культурні чи соціальні проблеми. З початком повномасштабного військового вторгнення Росії проти України науково-освітній потенціал центрів і музеїв при військових закладах має можливість набути нового, особливого значення для українського суспільства.

У своїй діяльності музей (музейне утворення) при військовому навчальному закладі керується документами, які регулюють взаємовідносини в музейній галузі, зокрема Законом України «Про культуру» (Верховна Рада України, 2010); Законом України «Про охорону культурної спадщини» (Верховна Рада України, 2000); Законом України «Про музеї та музейну справу» (Верховна Рада України, 1995); постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №

1147 «Про затвердження Положення про Музейний фонд України» (Кабінет Міністрів України, 2000); нормативно-правовими документами Мінкультури України з питань діяльності музеїв (Міністерство культури і мистецтв України, 1998, 2001; Міністерство культури України, 2016).

Водночас, як організація, що входить у структуру Збройних сил України та підпорядковується Міністерству оборони України, музей при військовому навчальному закладі керується нормативно-правовими документами Міністерства оборони України; Положенням про організацію діяльності військових музеїв, музеїв (кімнат) бойових традицій у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 17.07.2018 № 343 (Міністерство оборони України, 2018); Інструкцією з організації діяльності військових музеїв, музеїв (кімнат) бойових традицій у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міноборони України від 10.07.2019 № 374 (Міністерство оборони України, 2019).

Вище перелічена нормативна база дає нам можливість наголошувати на тому, що, при Збройних силах України можуть бути створені музеї таких профілів:

- ✓ історичні,
- ✓ науково-технічні,

- ✓ літературні,
- ✓ художні,
- ✓ архітектурні тощо.

Якщо ми говоримо про музеї при військових навчальних закладах, то найчастіше це кімнати бойових традицій чи слави, відповідно історично-військового спрямування та бойового шляху викладачів, курсантів та випускників цих закладів освіти.

Створюють музеї з дотриманням принципів доцільності, актуальності, зацікавленості, що зазвичай є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, пошуково-дослідницької, фондової, експозиційної, методичної, культурологічної та просвітницької роботи.

За звичай ідея створення музею у закладі освіти належить викладачам ентузіастам, яким не байдужа доля закладу освіти і вони хочуть залишити свій власний слід в історії цього закладу, а також нормативні розпорядження які зобов'язують створювати такі музеї (кімнати), відповідно до нормативних документів та концепції національно-патріотичного виховання. Саме з цього і починається довгий шлях від ідеї в її подальшу реалізацію. Рішення про створення штатного музею (музейного утворення) при військових навчальних закладах ухвалює Міністр оборони України за поданнями відповідних командирів (начальників) навчальних закладів,

узгодженими з Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України [1, с. 28].

Подання про створення музею при військовому закладі освіти із зазначенням мети видає начальник військового навчального закладу в тому разі, якщо є підстави та відповідна ініціатива педагогічного колективу або керівника військового навчального закладу, а також наявні:

- ✓ фонд музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в *інвентарній книзі* оригінальних пам'яток історії, культури, природи, на основі яких буде побудована експозиція певного профілю;
- ✓ приміщення (окреме, ізольоване) й обладнання, що забезпечують збереження, вивчення та експонування музейних колекцій;
- ✓ засоби охорони та пожежної сигналізації.

Музей при військовому навчальному закладі вважають створеним, якщо в ньому є:

- ✓ положення про музей;
- ✓ фонд музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в *інвентарній книзі* оригінальних пам'яток історії;
- ✓ приміщення (окреме, ізольоване) й обладнання, що забезпечують збереження, вивчення та експонування музейних колекцій;

- ✓ тематико-експозиційний план музею;
- ✓ експозиції, які відповідають за змістом та оформленням;
- ✓ засоби охорони та пожежної сигналізації;
- ✓ фінансування та кадри для належного функціонування;
- ✓ розклад роботи музею.

Перед відкриттям комісія з приймання музеїв, створена при Міністерстві оборони України, має провести огляд. До складу такої комісії залучаються представники органу морально-психологічного забезпечення, штабу, режимно-секретного органу, начальник і працівники музею, фахівці з озброєння та ін. Комісія зобов'язана провести ретельну перевірку всіх матеріалів перед відкриттям експозиції з метою недопущення витіку інформації з обмеженим доступом і скласти акт приймання. Акт приймання музею (музейного утворення) складається в трьох примірниках, що затверджує начальник військового навчального закладу, у підпорядкуванні якого перебуває музей [2, с. 80]. У разі ліквідації військового навчального закладу, при якому діє музейне утворення, а також музею командири (начальники) за погодженням з Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України передають зібрання, колекції

та окремі музейні предмети до Національного військово-історичного музею України.

Розібратися у масиві документів, які потрібно мати для започаткування роботи музею при військовому навчальному закладі, може тільки досвідчений працівник. Окрім того, музеї при військових навчальних закладах мають одночасно керуватися несумісними або повторюваними директивами щонайменше трьох різних міністерств, а в деяких питаннях реєстрації та обліку такого типу музеїв взагалі наявні незаповнені жодними нормативно-правовими актами законодавчі прогалини. У таких умовах військові заклади зазвичай залишають предмети з колекцій, які в них є, у стані складів і клубів, бо процес ведення документації й обліку занадто складний.

Джерела та література:

1. Коткова В., Прохацька І. Загальні засади створення військового музею (музейного утворення) при військовому навчальному закладі. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам'яткознавство*, №4, 2021. С. 25-33.
2. Дунець В. Б., Пуртова А. А. Місце та роль музеїв і центрів науки в суспільстві. Музейна педагогіка в науковій освіті: монографія / ред. кол.: С. О. Довгий, О. М. Топузов, В. А.

Бітаєв та ін.; за наук. ред. С. О. Довгого. Київ: Національний

центр «Мала академія наук України», 2020. С. 72–83.

Харламов М.В.

доктор історичних наук, професор, професор кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного захисту України,

ПРОТИПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ТА БОРОТЬБА З ПОЖЕЖАМИ У ЗОЛОЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВЩИНИ НА ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ.

В наш час в Україні відбувається кривава війна, однак історична наука не стоїть на місці і наукові дослідження тривають. Проте на теперішньому етапі свого розвитку українська історична наука не приділяє потрібної уваги вивченню проблемних питань історії пожежної справи в Україні, на мій погляд. Хоча наукова актуальність вивчення цих аспектів є беззаперечною. Вивчення питань справи боротьби з пожежами та попередження пожеж в Українській соціалістичній радянській республіці (УСРР) в історичній ретроспективі, в тому числі і на регіональному рівні є достатньо важливим та актуальним, оскільки дає можливість охарактеризувати не розроблені в історичній науці України проблемні питання.

Слід визнати, що аналіз проблем протипожежної профілактики та боротьби з пожежами у Золочівському районі Харківщини на початку 1930-х років є темою, що не досліджувалася вітчизняними та іноземними вченими. Звернення

уваги до цієї тематики спонукало не висвітлення зазначених проблемних питань в історіографічному масиві вчених. Дана наукова розвідка базується на недосліджених документах Державного архіву Харківської області (ДАХО), в тому числі і по Золочівському району Харківського округу. В ДАХО збереглася достатньо велика кількість недосліджених архівних документів (постанов, циркулярів, інструкцій, обіжників, наказів та протоколів) з питань в тому числі і пожежної охорони та профілактики на Золочівщині Харківського округу у досліджуваний період. Завданням цієї роботи є: охарактеризувати особливості протипожежних профілактичних заходів та заходів із гасіння пожеж на Золочівщині Харківського округу на початку 1930-х років.

На початку 1930-х років на території Золочівського району Харківського округу тривали процеси колективізації та розкуркулення. У зв'язку з чим збільшувалася кількість пожеж через підпали, які були